

O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH

Ilasheva Yayra,

3-1 AGB-21 guruh talabasi,

Buxoro Davlat Universiteti

Ilmiy rahbar: Buxoro davlat universteti,

Yashil iqtisodiyot va agrobiznes

kafedراسi katta o'qituvchisi

Saidova Feruza Kamolovna

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasi va tadqiqotlarining o'rni va ahamiyati, tashqi savdo aylanmasi tahlili, xalqaro bozorga ko'p miqdorda mahsulot chiqarishdagi murakkabliklar, raqobatbardoshlikni oshirish usullari, uslublari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *qishloq xo'jaligi, marketing strategiyasi, tashqi savdo aylanmasi, diversifikatsiya, raqamlashtirish.*

Аннотация: *В данной статье представлена сельскохозяйственная продукция Узбекистана. Анализируются роль и значение маркетинговой стратегии и исследований в повышении экспортного потенциала, анализе внешнеторгового оборота, осложнениях при выпуске крупных партий продукции на международный рынок, методах и методах повышения конкурентоспособности.*

Ключевые слова: *сельское хозяйство, маркетинговая стратегия, внешнеторговый оборот, диверсификация, цифровизация.*

Abstract: *In this article, agricultural products of Uzbekistan The role and importance of marketing strategy and research in increasing the export potential, analysis of foreign trade turnover, complications in the production of large quantities of products to the international market, methods and methods of increasing competitiveness are analyzed.*

Key words: *agriculture, marketing strategy, foreign trade turnover, diversification, digitization.*

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillar davomida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va qishloq xo'jaligi sohalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga

mo'ljallangan strategiyasi qabul qilingani sohani tubdan isloh qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish yo'nalishlarini ishlab chiqish qishloq joylarida hayot sifatini yaxshilash, bugungi va kelajak avlodlar uchun zaruriy miqdordagi oziq-ovqat ta'minotini shakllantirish, fermer va dehqon xo'jaliklari uchun yetarli daromadga ega bo'lish imkoniyatini ta'minlashni anglatadi. Qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, kelajak uchun ishlab chiqarish quvvatlarini ta'minlash va saqlash, atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, tabiiy resurslarga xavf solmasdan samaradorlikni oshirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bu mahalliy bilimlarni hurmat qilish va e'tirof etish, tabiiy resurslarni boshqarishni shakllangan mahalliy usullari, kelajak avlod istiqboliga ziyon yetkazmasdan hozirgi avlod imkoniyatlarini targ'ib qilish uchun harakatlarni talab qiladi.

ASOSIY QISM

Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jaligini tubdan isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi sohasida malakali kadrlarni tayyorlash tizimini ishlab chiqish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo'jaligi tarmoqlarida marketing sohasini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohada investitsion jozibadorlikni amalga oshirish, qishloq xo'jaligi tarmoqlarini raqamlashtirish, ya'ni resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Taraqqiyotning bugungi darajasida, mahsulot ishlab chiqarish hamda u bilan bog'liq ma'lumotlar bazasini kengayib borishi, resurslar cheklanganligi muammosining tobora keskinlashayotganligi iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda axobort texnologiyalari hamda turli matematik, ekonometrik usullardan foydalanishni talab qilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida qishloq xo'jaligi muhim ulushga ega sohalardan biri hisoblanadi. Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil yanvar-sentabr oylarida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi yalpi ichki mahsulot (YaIM)dagi ulushi 24,8 foizni tashkil etdi. Mamlakat aholisining 55% qishloq joylarda istiqomat qilishadi. Jami ishchi kuchining 23% qishloq xo'jaligi bilan band aholini tashkil qilmoqda. Ko'plab tadqiqotchilar qishloq xo'jaligida mavjud imkoniyatlarni yuqori baholagan holda, ushbu sohaning zamonaviy bozor tendensiyalariga moslashishi, xalqaro bozor shart-sharoitlari asosida ishlab chiqarish

yo'nalishlarini transformatsiya qilish, tashqi bozorlarni doimiy va tezkor tahlil qilish amaliyoti va malakasini shakllantirish kabi muhim vazifalar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning yanvar-sentyabr oylari yakunlariga ko'ra respublikaning tashqi savdo aylanmasi 36024,6 million AQSh dollarini tashkil etib, 2021 yilning shu davriga nisbatan 7701,4 million AQSh dollariga yoki 27,2 foizga o'sdi. Tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmidan eksport 14051,5 million dollarini (2021 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 35,7 foizga o'sgan), import esa 21973,1 million dollarini (o'sish 22,3 foiz) tashkil etdi. Natijada tashqi savdo aylanmasi balansi passiv saldoni 7921,6 million dollarini tashkil etdi.

O'zbekiston bugungi kunda bir qancha meva turlari bo'yicha jahonda katta eksportchi mamlakatlar safiga qo'shilmogda. Jumladan gilos eksporti bo'yicha dunyo reytingida 5-o'rinda e'tirof etilgan. O'rik yetishtirish va eksporti bo'yicha kuchli o'ntalikka qo'shildi. Uzum eksporti daromadlari oshishi bo'yicha yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Shu bilan birga, ko'p tadqiqotchilar ilgari surayotgan fikrlardan biri shuki, O'zbekiston xalqaro bozorda narx jihatidan raqobatbardoshligi nisbatan pastroq bo'lmoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida qishloq xo'jaligi muhim ahamiyatga ega sohalardan biridir. Chunki bu soha kuchli imkoniyatlarga ega soha hisoblanadi. Buni quyidagi jadval orqali ham ko'rish mumkin.

1-jadval. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasining SWOT tahlili.

<p style="text-align: center;">Kuchli tomonlar</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Arzon ishchi kuchi ✓ Tabiiy resurslar ✓ Mo'tadil iqlim ✓ Jahon bozorida O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab 	<p style="text-align: center;">Zaif tomonlari</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Malakali kadrlarning yetishmasligi ✓ Yetishtirilgan mahsulotlarning jahon standartlariga mos kelmasligi (eksportbop mahsulotlar yetishtirish miqdorining kamligi) ✓ Zamonaviy texnika-texnologiya
<p style="text-align: center;">Imkoniyatlar</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Qulay geografik joylashuv ✓ Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar 	<p style="text-align: center;">Xavflar</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suv resurlarini kamayishi ✓ Iqlim o'zgarishi ✓ Raqobatchilar

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini marketing tadqiqotlarini olib borish, sotish va realizatsiya masalalari bugungi kunda dolzarb hisoblanmoqda. Marketing tadqiqotlarini olib borish deganda, mahsulot yetishtirishdan avval boshlanadigan

jarayonni tushunish mumkin. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar tashqi bozorga eksport qilish masalasini ko'rib chiqish asnosida bozor talablari bilan yaxshi tanish bo'lishlari lozim. Ushbu talablarni quyidagi guruhlariga jaratib o'rganish mumkin:

✓ Mahsulot sifati. Bunda mahsulotning tabiiylik darajasi, zararli dori vositalari, pestisidlardan kamroq foydalanganlik darajasi, biologik mahsulot standartlariga mos kelishi, turli tabiiy jarayonlar mahsulot tarkibiga ko'rsatgan ta'siri. Shuningdek mahsulotning ta'mi.

✓ Mahsulotning ko'rinishi. Qishloq xo'jaligi mahsulotining ko'rinishi xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikka bevosita ta'sir o'tkazadi. Bunda mahsulotning hajmi, rangi, tuzilishi, bejirimligi kabi xususiyatlarga e'tibor qaratiladi. Eksport jarayonida jahon talablaridan biri sifatida mahsulotlarning bir xil hajmda ya'ni kalibrovkada bo'lishi masalasiga ahamiyat berilishi lozim. Importchi kompaniya 7-8 sm hajmdagi mahsulotni talab qiladigan bo'lsa, undan kichik hajmdagi mahsulotlar sotilmay qolib ketishi ehtimoli mavjud bo'ladi.

✓ Mahsulotning qadoqlanishi. Bugungi kunda qadoqlash texnologiyasi tez rivojlanish asnosida yildan-yilga o'zgarib bormoqda. Xalqaro formatda mahsulotlarning qadoqlanishi ko'p jihatdan iste'molch xohish-istaklariga mos bo'lishi talab qilinadi. Uzoq masofalarga tashiladigan mahsulotlarni qadoqlash, ularning yaxshi holatda yetib borishiga ham ta'sir qiladi. Birinchi navbatda qadoqlash bu dizayn masalasi bilan bog'liq. Ikkinchidan, mahsulot turiga qarab, qadoqlash uni qancha muddat saqlash jarayoniga muvofiq amalga oshirilishi lozim bo'ladi.

✓ Qo'shimcha xususiyatlar. Mahsulot yuqoridagi talablar asosida tayyorlanib, bozorga kiritilishida uning qo'shimcha xususiyatlar bo'lishi raqobat sharoitida nisbiy afzallik hosil qiladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yaxshi saqlanganligi, ishonchligi, tarkibida foydali vitamin va moddalarning yuqori bo'lishi ista'molchilar tomonidan yaxshi kutib olinadi.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari o'rtasida biologik toza mahsulot yetishtirishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib qaralganda mamlakatimizda yetishtirilgan mahsulot boshqa mamlakatlarda yetishtirilgan mahsulotlarga nisbatan tabiiylik xususiyatlari yuqori bo'lsa-da, bizda yetishtirilayotgan mahsulotlarni ko'p miqdorda eksport qilinmasligiga asosiy sabablardan biri marketingning yaxshi yo'lga qo'yilmaganligidir. Quyida keltirilgan jadval orqali ham O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlari sharq mamlakatlari ekanligini ko'rishimiz mumkin. Jadvalda O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlari va ularning savdodagi ulushi keltirilgan. Xususan Rossiya, Xitoy hamda Qozog'iston eng ko'p ulushga ega uchta hamkor davlatlar hisoblanib, ham eksport va importda nisbatan yuqori ulushga egadir.

2-jadval. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida eng yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar ulushi, 2022-yil uchun (mln. AQSH dollari).

Manba. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.

Mamlakat qishloq xo'jaligining asosiy masalalardan yana biri — eksport tomonidan taqdim etiladigan imkoniyatlarni amalga oshirishda mehnat resurslarining keng miqyosda ishtirok etishini ta'minlash zaruriyatidir. Hozirgi kunda meva-sabzavot mahsulotlarining 60 foizi katta bo'lmagan dehqonchilik xo'jaliklari va uy-joy uchastkalarida yetishtirilmogda. Lekin ularning eksportga yo'naltirilgan qo'shimcha daromadli mahsulot ishlab chiqarish zanjiridagi ishtiroki hozircha past bo'lib qolmogda.

XULOSA

O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasini raqamlashtirish, diversifikatsiya qilish, xalqaro bozorlarga chiqish va eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasi va tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi yo'nalishlarda marketing strategiyasi va tadqiqotlari tajribalarini qo'llash tavsiya etiladi:

Ishlab chiqarish bosqichining avvalida dehqon va fermerlarni zaruriy ma'lumotlar bilan ta'minlash;

Ishlab chiqarish jarayonidagi murakkabliklarni xalqaro bozor talablari hamda xalqaro agrotexnika metodlari orqali amalga oshirish;

Tashqi bozorlarni chuqur tahlil qilish orqali talab va taklif hajmi va o'zgarishlarini tahlil qilish;

Bozorda ijobiy reputatsiyaga erishish uchun marketing strategiyasini ishlab chiqish;

Narxga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish va tahlil qilish;

Mahsulotni saqlash va yetkazib berish tizmini optimallashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi rasmiy sayti:
<https://stat.uz/uz/>

2.B.Shermukhamov, I.Salokhiddinov, Methods for modernization of agriculture at economical reforms. Journal of International Finance and Accounting, Volume 2018, issue 4.

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.

4. B.Salimov, M.Yusupov "Chuqur tarkibiy o'zgarishlar va modernizatsiya orqali qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari"// "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №2, 2017-yil.

5. Xolmurotov F.S. "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi rivojlanishini optimal tartibga solish usullari . Iqt.fan.fal.dok. (PhD) ilm. dar. Olish uchun yozilgan dis.avtoref. – T.: 2021